

LEYKEMIYA – SARATON HUYAYRALARINI TANLAB YO'Q QILUVCHI NANO ZARRACHALAR YARATISH

Sattorova Mohigul Obidjon qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax Filiali 4-bosqich talabasi

Mamatkulova Iroda Ergashevna

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax Filiali

Biotexnologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14032842>

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda butun dunyo bo'ylab leykemiya-oq qon kasalligini davolash hamda inson umrini uzaytirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar jadal miqyosda olib borilmoqda. Rivojlangan mamlakatlardagi leykemiya turiga qarab besh yil ichida omon qolish darajasi 60% yoki hatto 90% dan oshadi. Bemorlarning besh yildan keyin butunlay tuzalib ketishi deyarli kuzatilmagan. 2015-yilda leykemiya butun dunyo bo'ylab 2,3 million odamda aniqlangan va shulardan 353500 bemorning o'limi bilan yakun topgan. Koreyaning Ulsan Milliy Fan va Texnologiyalar Universiteti tadqiqot guruhi olimlari o'tkir miyeloid leykemiya samarali davolovchi nano zarrachalarni ishlab chiqdi, bu esa bevosita leykemiya hujayralarini tanlab yo'q qilish orqali terapevtik samaradorlikni oshirish va yon ta'sirlarni kamaytirish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: Leykemiya, CLL, AML, apoptozni qo'zg'atuvchi ligand, CD13 oqsili, AaLS oqsil, aCD13Nb nanozarrasi.

Leykemiya – qonning xavfli o'sma kasalligi bo'lib, periferik qonda yetilmagan leykositlar miqdorining ortib ketishi bilan boradi. Bunda, qonda leykositlar miqdori 100000 – 300000/mm³ gacha yetishi mumkin.[1] Leykemiya odatda suyak iligida boshlanadigan va ko'p miqdorda qon hujayralari hosil bo'lishiga olib keladigan qon o'smasi hisoblanadi. Bu qon hujayralari to'liq rivojlanmagan va leykemik hujayralari deb ataladi. Ko'pincha, qon ketish va ko'karishlar, suyak og'rig'i, charchoq, isitma kabi alomatlar kuzatiladi.[2] Leykemiya bolalarda saratonning eng keng tarqalgan turi bo'lib, bolalarda leykemiya kasalligining aynan o'tkir limfoblastik tipi 75% ni tashkil qiladi. Biroq, barcha leykemiyalarning 90% dan ortig'i katta yoshli insonlarda tashxislanadi. CLL va AML kattalarda eng ko'p uchraydigan leykemiya turlari hisoblanadi. [3]

Koreyaning Ulsan Milliy Fan va Texnologiyalar Universiteti tadqiqot guruhi olimlari o'tkir miyeloid leykemiya samarali davolovchi nano zarrachalarni ishlab chiqdi, bu esa bevosita leykemiya hujayralarini tanlab yo'q qilish orqali terapevtik samaradorlikni oshirish va yon ta'sirlarni kamaytirish imkoniyatini beradi. UNIST Biologiya fanlari bo'limi professorlari Sebyung Kang, Eunhee Kim va Sung Xo Parklardan tuzilgan tadqiqot guruhi tomonidan AaLS/TRAIL/ aCD13Nb nomini olgan o'tkir miyeloid leykemiyaga xos, apoptotik hujayra o'limiga olib keladigan oqsil nanozarrachasini yaratdi. Hayvonlar ustida o'tkazilgan tajribalarda, bu nano zarrachalar leykemiya hujayralari o'sishini to'xtatadi va sichqonlarning omon qolish darajasini sezilarli darajada yaxshilash qobiliyatini namoyish etadi. Tadqiqot guruhi leykemiya hujayralari yuzasida ifodalangan CD13 oqsiliga e'tibor qaratdi. Ular Aquifex aeolicus lumazin sintaza yuzasiga saraton hujayralari o'limiga olib kelishi ma'lum bo'lgan o'simta nekrozi omili bilan bog'liq apoptozni qo'zg'atuvchi ligand (TRAIL) ni biriktirishdan tashqari, CD13 bilan kuchli o'zaro ta'sir qiluvchi CD13-bog'laydigan nanokorlar (aCD13Nb)

nanozarrasini yaratdilar. Bu kombinatsiya sog'lom hujayralarni saqlagan holda leykemiya hujayralarida tezda apoptozni keltirib chiqaradi.[4]

1-rasm. AaLS/TRAIL/aCD13Nb ning in vivoda saratonga qarshi samaradorligi.[4]

Ishlab chiqilgan nano zarrachalar leykemiya hujayralariga tanlab yopishgan va ularni yo'q qilgani kuzatilgan. Hayvonlarni o'rganishda ushbu nanozarrachalar bilan davolash olib borilgan sichqonlarda leykemiya o'sishi sezilarli darajada pasaygan va nazorat bilan solishtirganda omon qolish darajasi taxminan ikki baravar oshganligi kuzatilgan. Professor Kangning ta'kidlashicha, "Saraton hujayralarini tanlab yo'q qiladigan ushbu texnologiya davolash bilan bog'liq nojo'ya ta'sirlarni birmuncha kamaytirish xususiyatiga ega. Bu leykemiyaning davolashda erishilgan sezilarli muvaffaqiyatdir".[5]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, leykemiya kasalligini nanozarrachalar bilan davolash isiqbolli yo'nalishi bo'lib, bunda bemorlarning boshqa a'zolarini kimyoviy dori vositalari va nurlanishdan saqlagan holda faqat nishon hujayralarni yo'q qilishga erishish imkonini beradi.

References:

1. Indu Khurana, Arushi Khurana: Textbook of medical physiology; 2nd edition, 2009.
2. "What You Need To Know About™ Leukemia". National Cancer Institute. 23 December 2013. Archived from the original on 6 July 2014. Retrieved 18 June 2014.
3. American Cancer Society (2 March 2014). "Survival rates for childhood leukemia". Archived from the original on 14 July 2014.
4. Nanoparticle technology demonstrates selective destruction of leukemia cancer cells by JooHyeon Heo, [Ulsan National Institute of Science and Technology Bio & Medicine](https://www.ulsan.ac.kr/en/2024/10/22/nanoparticle-technology-destructs-leukemia-cancer-cells) 22 October 2024
5. <https://phys.org/news/2024-10-nanoparticle-technologydestruction-leukemia-cancer.html>